

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH VA DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMI

Qadamboyev Imomaddin Habibullo o'g'li
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti 4-bosqish talabasi
E-mail: imomaddinqadamboyev@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda aholi bandligining ko'rsatkichlari va daromadlarini oshirish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan, shuningdek, ushbu sohadagi bir qator muammolarga yechimlar taklif qilingan.

Kalit so'zlar: aholi bandligi, o'zini o'zi band qilish, imtiyozli kredit, ishsizlik, strategiya.

Bugungi kunda mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlashga, ularning daromadlarini oshirishga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bo'sh va ishsiz aholini doimiy ish bilan ta'minlash maqsadida bo'sh ish o'rinlari yaratish chora tadbirlari amalga oshirilmoqda.

Hech kimga sir emaski bizning xalqimiz boshqa millatlar aholisiga qaraganda ancha mehnatkash va ishchandır. Biroq, shunga qaramasdan rivojlangan davlatlarda ham asosiy muammolardan biri bo'lmish ishsizlik darajasi hali ham mavjud. Shuning uchun aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan chora tadbirlarni chuqur o'ylab, aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan masalalarni mulohaza yuritib ishlash chiqish lozim hisoblanadi. Ayni shu masalada Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022-yil 15-dekabrda videoselektor yig'ilishi o'tkazildi³⁴. Yig'ilishda aholini doimiy daromadli mehnat bilan band qilish masalalari muhokama qilindi. Dastlab ko'rsatkichlar va statistik ma'lumotlar e'tirof etilgan bo'lsa, keyin sohadagi bir qator kamchiliklar ham ko'rib chiqildi. Xususan, 2022-yil doimiy bandlar soni Kitob, Koson, Mirzaobod, Narpay, Nishon, Furqat tumanlarida kamaygan. Xususiy sektorda faoliyat ko'rsatayotgan 232 mingta korxonada ishchilar soni bor-yo'g'i 1 nafarni tashkil qildi. Sanoat ishlab chiqarish hajmi 15 ta tumanda pasaygan. Aholiga tarqatish uchun belgilangan 100 ming gektar yerning 4 ming gektarida ekin ekilmagan. Shulardan kelib chiqib Prezident hikimlarga qator topshiriqlar berib, to'rtta asosiy yo'nalish sanab o'tildi:

Birinchi yo'nalish – paxta va g'alladan bo'shagan 100 ming gektarni aholiga bo'lib berish. Bu orqali 600 ming aholini doimiy ish va 900 ming kishini mavsumiy daromad bilan ta'minlash mumkin.

³⁴ <https://president.uz/oz/lists/view/5769> - O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash, saralash va qayta ishlash bo‘yicha 600 dan ziyod loyiha amalga oshiriladi. Xalqaro moliya tashkilotlaridan jalb qilinadigan 400 million dollar ham ko‘proq ish o‘rni yaratadigan loyihalarga yo‘naltiriladi.

Pilla yetishtiruvchilarning manfaatdorligini oshirish maqsadida bu soha ham erkinlashtiriladi. Endi pilla aholidan jahon birjalaridan kam bo‘lmagan narxda xarid qilinadi. Bu kamida 500 ming aholini band qilib, daromadini 2-3 baravar oshirish imkonini beradi.

Ikkinchi yo‘nalish – tadbirkorlikni rivojlantirish. Buning uchun ishsizlik ko‘p bo‘lgan mingta mahalla uchun mikro-markazlar tashkil etiladi. Hududlardagi 255 ta markaziy va 274 ta mahallalararo ko‘chalar savdo-xizmat ko‘chalariga aylantiriladi. Avtomobil yo‘llari bo‘yida 3 mingdan ortiq yer maydonlarini auksionga chiqarish ham servis sohasida yangi ish o‘rinlari uchun katta imkoniyat bo‘ladi.

Shu bois tadbirkorlik uchun bo‘sh yerlar va obyektlarni savdoga chiqarish bo‘yicha topshiriq berildi.

Uchinchi yo‘nalishda sanoat sohasidagi imkoniyatlar ko‘rsatib o‘tildi. Xususan, 8 milliard dollarlik 300 ta yirik loyiha, sanoat zonalarida 16 trillion so‘mlik 1 ming 300 ta loyiha natijasida yuqori daromadli ish o‘rinlari paydo bo‘ladi. 536 ta noruda kon auksion orqali sotilib, qurilish materiallari sohasida yangi korxonalar ishga tushiriladi.

Umuman, investitsiya loyihalari va mahalliy sanoatda jami 320 ming doimiy ish o‘rni yaratish mumkinligi ta’kidlandi.

To‘rtinchi yo‘nalish – qurilish sohasi. Kelgusi yili barcha loyihalar doirasida 90 ming xonadonli uy-joylar barpo etilishi mo‘ljallangan. Prezident qurilish sohasida ishga qabul qilish bo‘yicha mehnat shartnomalarini soddalashtirish zarurligini aytdi. Bu norasmiy sektordagi ishchilarning qonuniy faoliyatga o‘tishiga yo‘l ochadi.

Bundan tashqari aholi bandligini qo‘llab quvvatlash va tadbirkorlikka jalb etish maqsadida imtiyozli kreditlar, O‘zbekiston Respublikasi Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasining mablag‘lari hisobidan subsidiyalar ajratilmoqda. Xususan, o‘zini o‘zi band qilganlarga 100 mln so‘mgacha kafolatsiz imtiyozli kredit olishlari mumkin. Shuningdek, oilaviy tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchilar uchun oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi resurs mablag‘lari hisobidan ajratiladigan yillik 15%, 33 mln so‘mgacha kredit olishlari mumkin.

Yurtimizda ishsizlikni kamaytirishga yo‘naltirilgan chora tadbirlar samarali ishlab chiqilgan bo‘lsada, sohada hali hamon mavjud muammolar kamaymayapti. Buning ortida mas‘ul shaxslarning e‘tiborsizligi va mas‘uliyatsizligi sabab qilib keltirish noto‘g‘ri hisoblanadi. Strategiya to‘g‘ri tanlangan, lekin ijrosiga boshqa tomondan yondashish kerak. Ishsiz aholiga qancha ko‘p imtiyozli kredit va subsidiya berilgani bilan ulardan qanday foydalanish, qaysi sohaga investitsiya kiritishni bilmasa ularning hech qanday foydasi yo‘q. Shuning uchun, “och odamga baliq bergandan, uni tutishni o‘rgatish kerak”. Ya’ni, bizga 2

xil, uzoq va qisqa muddatga mo'ljallangan strategiya kerak deb o'ylayman. Qisqa muddatli strategiyada yurtimizda mavjud bo'sh ish o'rinlarini malakali kadrlar bilan to'ldirish. Yurtimizda so'ngi yillarda oliy ta'lim muassasalarida bitirib chiqayotgan talabalarning hammasi ham ish bilan ta'minlanmagan. Ko'pchiligi xususiy sektorda band bo'lsa, qaysidir qismi budjet tashkilotlarida o'z o'rnini topyapti. Shunday bo'lsada, bir qator tashkilotlarda bo'sh ish o'rinlari bo'sh qolmoqda. Bularni to'ldirish uchun ushbu sohada tahsil olgan shaxslarni yollab tashkilotni o'zida ish o'rgatib olib qolish kerak deb o'ylayman. Yana shunday omil borki, buni hisobga olmaslikni ilojisi yo'q, ya'ni o'rtahol aholini hammasi ham o'qigan emas, ma'lum qismi hujjatlarni tushunishi va moliyaviy savodxonligi nisbatan kamroq. Bunday aholi qatlamiga maxsus dasturlar orqali mablag' ajratib, dehqonchilik, chorvachilik, parrandachilik kabi faoliyat turlarini o'rgatib yer va mablag' ajratish maqsadga muvofiqroq bo'ladi.

Uzoq muddatli strategiyaga to'xtalsak, kelgusi 15-20 yilda aholini doimiy bandligini va ishsizlikni oldini olish uchun maqsad va vazifalar ishlab chiqilishi lozim. Buning uchun inson qaysi sohaga qiziqishini yoshlikdan, ya'ni maktab davridan aniqlashtirishi lozim. Chet el tajribalariga tayangan holda milliy model ishlab chiqib zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan kasb-hunar maktablari tashkil etilishi lozim. Bunga albbatta malakali mutaxassislar jalb etilib yosh avlodga o'z qiziqishidan kelib chiqqan holda biron bir kasb yoki hunar o'rgatiladi. Bunday maktablar hozir ham mavjud, lekin soni ancha kam. Har bir tuman markazida 5 ta, har bir qishloqda 2 tadan, bitta tumanda jami eng kamida 20 ta kasb hunar maktabi tashkil etilsa va malakali, tajribali mutaxassislar jalb etilsa kelgusida yuqoridagi muammolarni yechishga katta qadam tashlagan bo'lamiz.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ishsizlik va bandlik muammosi nafaqat O'zbekistonda balki dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ham dolzarb muammoga aylangan. Baxtga qarshi, sun'iy intellekt kundan kunga rivojlanib borayotgan bu zamonda qator kasblar o'rnini robotlar va mashinalar egallamoqda. Bu esa inson omili kamayib ishsizlik darajasini ortishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun, bu muammoni hal etish uchun hozirdan amaliy ishlar olib borilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- President.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti
O'zbekiston Respublikasi Qonuni 20.10.2020 yildagi O'RQ-642 son
iqtisodiyot.tsue.uz - Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universitetining "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali
lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi